

Проблема внутреннего контроля в органах Федерального Казначейства

Шавкатжонов Мардон – студент Ташкентского Финансового Института

Научный руководитель: Ташмухаммедова Дилдора Аскарбековна, доцент кафедры «Бюджетный учет и казначейское дело», Ташкентского Финансового Института

Аннотация: В статье рассматривается проблемы внутреннего контроля в органах Федерального Казначейства и предлагается необходимые меры для ее устранения и совершенствования.

Ключевые слова: внутренний контроль, административный контроль, финансовый контроль, технический контроль, минимизация риска, повышение квалификации.

Несмотря на то, что казначейская система существует в России уже на протяжении долгих лет, проблемы, возникающие в ходе исполнения государственного бюджета, не теряют своей остроты и остаются актуальными. Для эффективной реализации своих функций Казначейству необходимо формирование целостности исполнения бюджета и проработка теоретических и методологических вопросов самого механизма. Внутренний контроль Федерального Казначейства можно охарактеризовать как упорядоченный процесс контроля, направленный на повышение эффективности управленческих и функциональных действий, внутри Федерального Казначейства и его территориальных органах, для получения положительных результатов работы.

Основными видами внутреннего контроля в области Федерального Казначейства являются:

- административный контроль, это проверка решений или действий, установленных внутренними правилами или иными нормативно - правовыми актами.
- финансовый контроль, направлен на проверку внутренних проводимых операций и отражения их в финансовой документации.
- технический контроль, касается соблюдения процессов и правил ведения процедур при исполнении операций.

На наш взгляд, необходимо создание такой системы контроля, где все составляющие ее элементы хорошо согласованы. Должны проводиться такие контрольные мероприятия, результаты которых приведут к наиболее эффективной деятельности. Существуют два направления осуществления внутреннего контроля в органах Федерального Казначейства. В первом случае это исполнение контроля в отделениях Федерального казначейства и в подразделениях управления, во втором - осуществление контроля управления Федерального Казначейства в его территориальных отделениях.

В первом варианте предлагается усилить контроль при принятии необходимых документов от получателей средств. Данная операция нуждается в качественном мониторинге со стороны сотрудников Федерального Казначейства или начальника данного отдела. Для снижения нарушений и меньшего риска ошибок, должны использовать современные информационные технологии. Благодаря чему будет возможность повысить уровень прозрачности и эффективности работы. Кроме этого, должны проводиться более частые и периодические мероприятия внутреннего контроля. Например, технологический контроль включает в себя проверку документов в день их принятия. Для проверки отделений Федерального Казначейства используются тематический и комплексный подход.

В основе комплексного подхода лежит исполнение всех видов функциональной деятельности отделений, а именно: правила работы с персоналом; учет операций по кассовым поступлениям; использование средств из бюджета, выделенных для улучшения функциональной деятельности Федерального Казначейства; исполнение расходов федерального бюджета. Тематический подход заключается в проведении проверки по единому виду деятельности Федерального Казначейства.

Для улучшения степени проведения внутреннего контроля в органах Федерального Казначейства предлагается следующее:

- повысить уровень проводимых контрольных мероприятий. Необходимость проведения периодических заседаний с обсуждением результатов деятельности, а также выработка тактики с целью минимизации риска нарушений и ошибок в работе;
- изменение нормативной базы, в основе которой должны применяться комплексный и тематический подход;
- использование современных технологических программ, ведь качество контроля в нынешнее время во многом зависит от их познания;

- привлекать к работе более квалифицированных сотрудников, обладающих необходимыми навыками и профессиональной компетентностью;
- основание более современной библиотеки, необходимой для решения многих профессиональных вопросов;
- проводить совещания касающиеся проблем и успехов в деятельности, а так же проводить их анализ на будущее;
- уделять должное внимание сотрудникам отдела и отправлять их на повышение квалификации. И проверять их на наличие знаний.

Повышая эффективность и результативность казначейской системы, государство положительно повлияет на национальных предпринимателей. Характеристики прозрачности, иерархичности, упорядоченности, целенаправленности, свойственные казначейской системе, являются элементами современной бизнес-модели. Переход казначейских органов к активной роли исполнения бюджета, включая ассигнования широкого функционала, отражает осуществляющиеся процессы реформирования бюджета и окончательный переход к программному бюджету.

Список литературы:

- Богославцева Л.В. Бухгалтерский учет бюджетных и некоммерческих организаций / Стратегические цели развития казначейства: объективная необходимость, преимущества и проблемы их реализации – Москва: ООО “Издательский дом Финансы и Кредит”, 2013. – С. 33-41.
- Солодовников А.Г. Бухгалтерский учет бюджетных и некоммерческих организаций / Технологическая регламентация рабочих процессов в органах Федерального Казначейства, Проблемы и Перспективы – Москва: ООО “Издательский дом Финансы и Кредит”, 2009. – С. 32-35.
- Федорова А. Ю. Социально экономические явления и процессы / Казначейский контроль: проблемы и перспективы развития – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2011. – С. 195-205.

